

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Половина Лариса Владимировна

Кокандский государственный педагогический институт им. Мукими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579553>

Аннотация: В статье обоснована необходимость применения Интернета в учебном процессе для обеспечения высокого уровня преподавания русского языка как иностранного, активизации речевой деятельности и повышения познавательной деятельности учащихся.

Ключевые слова: Интернет, глобализация, русский язык, речевая среда, информационно-коммуникационные технологии.

Annotatsiya. Maqolada o'qitishning yuqori darajasini ta'minlash, nutq faoliyatini faollashtirish va o'quvchilarning bilim faolligini oshirish uchun o'quv jarayonida internetdan foydalanish zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: Internet, globallashuv, rustili, nutqmuhi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract. The article substantiates the need to use the Internet in the educational process to ensure a high level of teaching, enhance speech activity and enhance cognitive activity of students.

Keywords: Internet, globalization, Russian language, speech environment, information and communication technologies.

Для преподавателя русского языка в XXI в. необходимо уметь пользоваться электронной почтой, создавать презентации, участвовать в виртуальных сообществах, популярных сетевых сервисах, создавать собственные блоги и участвовать в чужих, пользоваться электронной библиотекой, размещать материалы разных форм в сети, организовывать самостоятельную работу учащихся на основе цифровых технологий.

С усовершенствованием информационных технологий и средств коммуникаций и быстрым распространением их по всему земному шару возросло экономическое и социальное взаимодействие между людьми. Это послужило началу нового этапа развития человечества под названием «эпоха глобализации».

В мире, где глобализация затронула все стороны жизни, знание нескольких языков становится насущной потребностью каждого человека. Появление Интернета и его повсеместное распространение играет большую роль при обучении языкам. «Интернет (англ. Internet, от лат. inter - между и англ. net - сеть, паутина) - всемирная ассоциация компьютерных сетей, интегрированная сетевая паутина, состоящая из различных физически неоднородных коммуникационных сетей, объединённых в единую логическую архитектуру. Интернет объединяет множество серверов, на которых находится огромный объём информации по разнообразным темам. Всемирная информационная сеть позволяет каждому пользователю выбрать свой путь обучения». Использование компьютерных технологий помогает сделать обучение более самостоятельным и управляемым. Форма и содержание коммуникации становятся более разнообразными: задействованы такие виды связи, как вербальная, невербальная, информативная, визуальная, звуковая и др.

Основной задачей преподавания русского языка является обучение применению системы языка, т.е. необходимо не просто изучать языковую систему, но еще и учить школьников применять языковой материал на практике. В связи с этим особую актуальность приобретает соединение классно-урочной работы с воздействием на учащихся языковой среды. Поэтому важнейшей задачей современной методики русского языка можно считать всестороннее изучение языковой среды, ее влияния на обогащение словарного запаса учащихся, выработку их речевых навыков, а также выявление возможностей активизации речевой деятельности учащихся в этой среде.

С бурным развитием информационных технологий одним из основных источников получения знаний становится Интернет и средства коммуникации. Почти половину информации современные школьники получают вне урока, вне школы.

Существует закономерная взаимосвязь между наличием у школьников устройств с выходом в Интернет и запасом в словаре учащихся определенной тематической лексики из различных областей знаний.

Большинство слов из Интернета являются международными терминами и входят в узбекский язык. Но характерным является то, что учащиеся усваивают их главным образом через русский язык, воспринимая информацию из сети Интернет на русском языке. А ценным для развития речи школьников является сочетаемость этих слов с другими русскими словами, выработка соответствующих речевых навыков в процессе употребления их в русской речи, усвоение определенных речевых моделей. Слова входят в активный словарный запас учащихся, они употребляют их в словосочетаниях, предложениях, в связной речи, сочетают их с общеупотребительными словами.

Необходимо активизировать речевую деятельность во время общения в сети Интернет, а также обеспечить активную речевую деятельность на их материале. А организовать эту работу необходимо через уроки русского языка.

Отбор веб-сайтов, влияющих на обогащение словаря учащихся, составление тематического словаря и проверка запаса этих слов у учащихся школ с узбекским языком обучения вскроют огромные резервы повышения эффективности обучения русскому языку.

Возникает необходимость определить темы, по которым учитель будет активизировать в устной и письменной речи учащихся соответствующие слова, разрабатывать задания и упражнения.

Это позволит обеспечить функциональный аспект обучения русскому языку, моделировать факты, управляющие речевой деятельностью, в частности, речевыми действиями, предлагать какие-либо ситуации, ставить учащихся в определенные условия, подсказав формы для продуцирования.

Доступ к мультимедийным курсам и программам, иноязычным сайтам, журналам, фильмам повышает мотивацию учащихся и позволяет добиваться значительных результатов. Богатый лексический, словообразовательный, грамматический материал содержится в текстах социальных сетей. Читая их, обучающийся знакомится и с социокультурным аспектом языка, особенностями речевого поведения его носителей.

Демонстрация интернет-контента может осуществляться в офлайн- и онлайн-режимах. В первом случае материал предъявляется во время аудиторной работы. Во втором — создается уникальная виртуальная среда, обладающая всеми плюсами

дистанционного обучения (гибкий график, индивидуальный темп, привычная обстановка и т. д.) и открывающая широкие возможности как для преподавателя, так и для ученика. Готовая площадка для изучения любого иностранного языка — социальные сети с их богатым функционалом для общения и взаимодействия пользователей.

На занятиях по русскому языку можно использовать следующие формы использования информационных технологий: создание компьютерных презентаций, работу с сайтами, ориентированными на обучение русскому языку, использование электронных словарей и энциклопедий, выполнение учащимися заданий с аудио- и видеоматериалами из Интернета, дистанционное обучение языку, контакт с сайтами образовательных учреждений, обучающих русскому языку, общение с носителями языка в виртуальных сообществах, социальных сетях. Каждая форма использования информационных технологий имеет свои особенности.

В сети интернет есть сайты, профессионально обучающие русскому языку. К ним относятся Грамота.ру (www.gramota.ru), Культура письменной речи (www.gramma.ru) и др. Данные сайты общедоступны, удобны в использовании, регистрация на них не является обязательной. Обучение русскому языку с применением подобных ресурсов расширяет кругозор обучаемых, повышает уровень их фоновых знаний, способствует пробуждению интереса к истории и культуре русского народа. В качестве учебных материалов можно рассматривать мультимедийные материалы страноведческого или энциклопедического характера. Это диски страноведческого характера, информирующие о политическом, экономическом устройстве России, ее географическом расположении. Также пользователь Интернета имеет возможность совершить виртуальную экскурсию в музеи России. Выполнение заданий с аудио- и видеоматериалами из Интернета стимулирует коммуникацию, активизирует развитие навыков самостоятельного поиска и отбора информации, расширяет лексику учащихся. Например, прослушивание стихотворений русских поэтов, читаемых мастерами слова, развивает слуховые навыки, помогает усвоить интонационные конструкции речи. Видеоматериалы дают ценный опыт освоения лингвокультурного фона русского языка.

Влияние Интернета на эффективность обучения русскому языку, таким образом, заключается в возможности расширения влияния речевой среды на обогащение словарного запаса учащихся, выработку их речевых навыков. Интернет помогает выйти за рамки привычной формы подачи учебного материала, что способствует его лучшему усвоению. Благодаря Интернету повышается интерес к изучению языка, образованность и общая культура учащихся. Интернет является глобальным социокультурным феноменом современности. Он обладает громадными коммуникативными возможностями и трансформирует традиционные методики обучения языку в новые формы.

References:

1. Абдуллаева М.Х. Применение интернет-ресурсов на уроках русского языка и литературы // Вопросы науки и образования. 2019. №17 (64). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-internet-resursov-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury>.

2. Азимов Э.Г. Русский язык в Интернете (лингвистический и методический аспекты): Сб. статей: Лингводидактический поиск на рубеже веков. М., 2000.

3. Вязовская В.В., Данилевская Т.А., Трубчанинова М.Е. Интернет-ресурсы в обучении русскому языку как иностранному: ожидания vs реальность // Русистика. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/internet-resursy-v-obuchenii-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-ozhidaniya-vs-realnost>

4. Налбадян А. А. Методические основы использования ресурсов Интернета при обучении чтению на уроке РКИ: Дисс. канд. пед. наук. М., 2004. <http://www.dissercat.com/content/metodicheskie-osnovy-ispolzovaniya-resursov-interneta-pri-obuchenii-chteniyu-na-uroke-rki>.

INNOVATIVE
ACADEMY